

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO PSICOSSOCIALIZAÇÃO

Scientific divulgation in Developmental Psychology and Health: Contributions of the
Psicossocialização Extension Project

Bruna Emyle Silva Alves¹
Maria Vitória Ferreira Fernandes Freitas²
Fernanda Medeiros Barbosa³
Corina Elizabeth Satler⁴

RESUMO

A sociedade contemporânea precisa de inclusão social no que se refere ao acesso às informações científicas, incluindo assuntos especializados, como aqueles relacionados à saúde e em particular à Psicologia do desenvolvimento, uma vez que tais conteúdos possibilitam a compreensão dos fenômenos comportamentais, psíquicos e também das relações entre os seres humanos e seus contextos de desenvolvimento. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi descrever a experiência de divulgação de informações científicas por meio dos dados obtidos na plataforma Instagram do Projeto de Extensão Psicossocialização, através da tabulação das visualizações na plataforma Spotify, reproduções da plataforma Youtube e downloads dos materiais mediante resposta de formulário no Google produzidos e ofertados gratuitamente no projeto. A análise foi realizada no período de janeiro de 2022 a abril de 2023. De forma geral, os resultados mostraram que a apresentação de material de fácil compreensão e com design atrativo, juntamente com apresentação e visibilidade dos extensionistas refletiu diretamente no crescimento do acesso e interesse da comunidade no conteúdo produzido.

Palavras-chave: Divulgação científica, Psicologia do Desenvolvimento, Saúde, Instagram, Mídias sociais.

ABSTRACT

Contemporary society needs social inclusion with regard to access to scientific information, including specialized subjects, such as those related to health and in particular developmental psychology, since such content enables the understanding of behavioral and psychic phenomena and also of relationships between human beings and their development contexts. From this perspective, the objective of this work was to describe the experience of disseminating scientific information through data obtained on the Instagram platform of the Psicossocialização Extension Project, through the tabulation of views on the Spotify platform, reproductions on the Youtube platform and downloads of materials through response from Google form produced and offered free of charge in the project. The analysis was carried out from January 2022 to April 2023. In general, the results showed that the presentation of easy-to-understand material with an attractive design, together with the presentation and visibility of extension workers, directly reflected in the growth of access and interest of the community in the content produced.

Keywords: Scientific dissemination, Developmental Psychology, Health, Instagram, Social media.

¹ Graduanda em Fonoaudiologia, UnB, bruna.emyle12@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/852992323624648>, <https://orcid.org/0009-0006-8787-959X>

² Graduanda em Fonoaudiologia, UnB, viviff14@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9509630893924498>, <https://orcid.org/0009-0006-0248-3335>

³ Graduanda em Fonoaudiologia, UnB, fernandaunbmedeiros@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/3573209750529973>, <https://orcid.org/0000-0003-0819-0497>

⁴ Doutora em Ciências da Saúde, UnB, satler@unb.br, <http://lattes.cnpq.br/4909947416140473>, <https://orcid.org/0000-0001-7821-2183>

1 INTRODUÇÃO

A divulgação científica é a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou relacionadas a inovações ao público leigo mediante a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (BUENO, 2009). Pressupõe a difusão de informações em ciência, tecnologia e inovação favorecendo a ampliação do conhecimento, a formação de cultura e opinião, a familiarização, educação e formação da população (GASPAR; SOPELETE, 2013). Assim, é de extrema necessidade a compreensão do perfil do público-alvo, favorecendo a difusão de maneira que todos os indivíduos, incluindo aqueles que não tem formação técnico-científica, consigam compreender a informação a ser transmitida, bem como descrever os termos científicos, de maneira que mantenha a integridade dos conceitos para que não haja leituras equivocadas ou incompletas (BUENO, 2010).

Nesse sentido, percebe-se que a sociedade contemporânea precisa de maior letramento científico e inclusão social (CARVALHO *et al.*, 2020). O letramento científico é uma ferramenta de inclusão social, visto que possibilita que os indivíduos tenham a oportunidade de adquirir conhecimento básico sobre a ciência e seu funcionamento, para assim poder entender o seu entorno, ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e de atuar politicamente com conhecimento de causa (MOREIRA, 2006).

No que se refere especialmente à propagação do conhecimento científico, abordando particularmente assuntos relacionados à saúde, com evidências, se faz necessário. O papel e a fundamentação na comunicação em saúde são amplamente importantes para o processo do desenvolvimento, pois possibilitam a construção de comportamentos saudáveis na comunidade. Assim, a comunicação é um meio de promoção de saúde, e ao propagar o conhecimento se transforma em um fator determinante para o incentivo da mudança de hábitos (MONTORO, 2008).

O desenvolvimento humano, segundo Papalia e Martorell (2022), envolve processos sistemáticos de mudança e estabilidade, desde a concepção até a maturidade, bem como as características que permanecem razoavelmente estáveis. Dessa forma, contempla os domínios físico (as características do crescimento corporal e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde), cognitivo (a aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade) e psicossocial (emoções, personalidade e relações sociais).

Nesse sentido, em consonância com a perspectiva do ciclo vital, a psicologia assume papel fundamental visto que possibilita a compreensão dos fenômenos comportamentais, psíquicos e

também das relações entre os seres humanos e seus contextos de desenvolvimento, ampliando, assim, o conhecimento e o domínio dos processos de evolução humana típica e patológica.

O desenvolvimento da internet e o crescimento irrefreável de sua popularidade ampliam o cenário interativo, particularmente entre os jovens. Para monitorar o acesso a Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a conectividade à internet de brasileiros, em domicílios urbanos e rurais, ocorre anualmente a pesquisa TIC Domicílios, desde o ano de 2005. A coleta de 2021 demonstra que 148 milhões de brasileiros fazem uso da internet, isto corresponde a 81% da população nacional, sendo que, dessa porcentagem de usuários de Internet, 81% faz uso de mídias sociais, e aproximadamente 50%, utilizou a internet para busca relacionada à saúde ou serviços de saúde (TIC DOMICÍLIO, 2022). Adicionalmente, a pesquisa revelou que a conectividade entre brasileiros aumentou após a pandemia do COVID-19, este fato pode ser justificado pela migração de diversas atividades para a mídia digital (TIC DOMICÍLIO, 2022). Adicionalmente, os meios digitais vêm se tornando uma ferramenta de uso diário, bem como de divulgação científica para um público diversificado (ASTRANA; BOLDORI; DENARDIN, 2022).

As universidades devem promover a democratização do conhecimento, adaptando a linguagem científica complexa, ao público, e utilizando canais que contribuam para aproximar a ciência do cotidiano das famílias (GASPAR; SOPELETE, 2013).

Tendo em vista a relevância da conscientização da população sobre a temática do desenvolvimento humano, o crescente acesso à internet por parte da população brasileira, junto com o papel social da Universidade, foi criado, na Universidade de Brasília, o projeto de extensão Psicossocialização com o objetivo de tornar a produção científica de Psicologia do desenvolvimento acessível à população geral, utilizando a mídia social, Instagram, como principal meio de comunicação.

Desta forma, este trabalho se propõe a apresentar um relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas no projeto, de modo a evidenciar o alcance e retorno por parte da comunidade no período de janeiro de 2022 a março de 2023. Espera-se contribuir para ampliação do debate sobre o impacto das atividades remotas na divulgação de informações científicas com a comunidade e na promoção à saúde, bem como na discussão dessas novas ferramentas como forma de inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa que busca descrever e analisar a relevância da divulgação da informação científica por meio de dados obtidos na plataforma Instagram, visualizações da plataforma Spotify, reproduções da plataforma Youtube e download de material produzido pelo projeto mediante contagem de respostas de formulário no Google no período de janeiro de 2022 a abril de 2023.

Para coleta dos dados foram utilizados os insights, a tradução para o português-brasileiro é “percepções”, que são gerados pelo Instagram, tendo como objetivo analisar o desempenho do conteúdo produzido pelo público, sendo eles seguidores ou não da página. Para esta pesquisa foi utilizada apenas a métrica de alcance, que identifica quantas contas visualizaram o conteúdo (INSTAGRAM, 2023).

Vale ressaltar que, a plataforma permite duas formas de verificar os insights: (1) de maneira mensal, esta opção permite coleta de apenas um mês específico ou até três meses, ficando disponível até 90 dias, após esse período é atualizado com meses subsequentes, com esta opção é possível verificar o alcance da conta de forma geral, incluindo publicações, vídeos, Reels - que são vídeos curtos - que ficam disponíveis na conta principal e *stories* que fica disponível 24 horas, a coleta desta modalidade começou a ser realizado em janeiro de 2022 a abril de 2023; (2) mediante a verificação de cada publicação individualmente que fica disponível frequentemente, sendo analisadas as publicações desde a criação da conta, em janeiro de 2021 até abril de 2023.

Adicionalmente, foram verificadas as reproduções/visualizações do *podcast* nas plataformas Spotify e Youtube; e a quantidade de respostas de formulário para realização de download das cartilhas informativas. Ambos os materiais foram produzidos pela equipe do projeto de extensão e disponibilizados para a comunidade de forma gratuita.

Dessa forma, o material coletado foi dividido em quatro grupos: Grupo A - alcance mensal do Instagram; Grupo B - alcance total de cada publicação disponível no *Feed* do Instagram; Grupo C - visualizações/reproduções do *podcast* do Spotify/Youtube; e Grupo D - alcance das cartilhas através do download das respostas do formulário.

Por sua vez, os dados do Grupo B foram obtidos por meio das médias das publicações (posts tradicionais, vídeos e Reels) anualmente. Sendo subdividido em: B1, B2, B3, B4 e B5, representando respectivamente as seguintes categorias/temas: Apresentação; Infância; Adulto e Adolescência; Idoso; e Biografias, teorias do desenvolvimento e datas comemorativas.

3 RESULTADOS

Em relação ao alcance mensal do Instagram, grupo A, observou-se que o maior pico de alcance do perfil, foi em abril de 2022 com 8.582 pessoas alcançadas, o que contribuiu foi um vídeo publicado em formato de Reels, o vídeo foi elaborado a partir de uma tendência do Instagram, sendo uma forma de apresentar os integrantes do projeto, somente o Reels alcançou 7.827 indivíduos. Após este vídeo isolado, no ano de 2023, houve uma retomada do alcance, pois houve uma alteração na dinâmica das publicações. Isto é, passaram a ser mescladas publicações de divulgação científica com conteúdo de interação dos membros da equipe (ver Figura 1).

Figura 1: Alcance geral da Conta.

Fonte: Autoria própria (2023).

Referente ao alcance total de cada publicação disponível no *Feed* do Instagram, grupo B, levando em consideração a modalidade (post tradicional, vídeo e Reels), foram elaborados gráficos específicos para cada modalidade considerando as seguintes categorias/temas: B1- Apresentação, B2 - Infância, B3 - Adulto e Adolescência, B4 - Idoso e B5 - Biografias, teorias do desenvolvimento e datas comemorativas e o ano de publicação.

Na figura 2, referente à modalidade post tradicional no feed, nota-se que a categoria com mais alcance no período de janeiro 2021 a abril de 2023 foi a B1, cujo objetivo foi apresentar o projeto com publicações relacionadas aos integrantes, seguida da categoria B4, referente a materiais relacionados ao processo de envelhecimento e população idosa (ver Figura 2).

Figura 2: Alcance em Publicações escritas.

Legenda: B1: Apresentação; B2: Infância; B3: Adolescência e Adulto jovem e intermediário; B4: Adulto idosos; B5: Biografias, Teorias do desenvolvimento e datas comemorativas.

Fonte: Autoria própria (2023).

Já ao comparar-se as figuras 3 e 4 referentes às modalidades de vídeo e Reels, observa-se que por mais que sejam modalidades parecidas o alcance dos Reels se torna superior ao alcance dos vídeos. No entanto, também foi observado uma variação entre os temas abordados, sendo que na figura 3 o tema que apresentou maior alcance e, portanto, maior relevância foi referente às biografias, teorias do desenvolvimento e datas comemorativas, já na figura 4, o tema o que mais teve alcance nos anos de 2022 e 2023 foi referente às publicações relacionadas aos integrantes da equipe, assim como na figura 1.

Figura 3: Alcance em Vídeos.

Legenda: B1: Apresentação; B2: Infância; B3: Adolescência e Adulto jovem e intermediário; B4: Adulto idosos; B5: Biografias, Teorias do desenvolvimento e datas comemorativas.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 4: Alcance em Reels.

Legenda: B1: Apresentação; B2: Infância; B3: Adolescência e Adulto jovem e intermediário; B4: Adulto idosos; B5: Biografias, Teorias do desenvolvimento e datas comemorativas.

Fonte: Autoria própria (2023).

Em relação às visualizações/reproduções do *podcast* do Spotify/Youtube, grupo C, pode-se visualizar as reproduções/visualizações de um mesmo material disponibilizado em plataformas diferentes (Spotify/Youtube). O total das reproduções/visualizações foi de 131, sendo 72,5% de visualizações no Youtube e 27,5% no Spotify.

Por fim, em relação ao alcance das cartilhas através do download nas respostas do formulário, grupo D, foi notório um número superior de acessos da cartilha 1 em relação à cartilha 2. Um dos motivos para essa diferença pode ser devido à que a maioria dos seguidores do projeto são jovens universitários, o que tornou a temática da cartilha 1 referente à identidade na adolescência mais atraente, a diferença da cartilha 2, que abordou a população idosa (ver Figura 5).

Figura 5: Download das Cartilhas.

Legenda: Cartilha 1: O desenvolvimento da identidade na adolescência; Cartilha 2: O processo de envelhecimento humano.

Fonte: Autoria própria (2023).

4 DISCUSSÃO

A utilização dos meios digitais, vem se tornando atualmente uma ferramenta de uso diário, gerando a oportunidade de ser um dos canais de divulgação científica para um público diversificado (ASTRANA; BOLDORI; DENARDIN, 2022). As redes sociais além de serem um meio de relacionamento entre os usuários, potencializam a comunicação, sendo também uma importante fonte de informação, estimulando e mobilizando mudanças na sociedade. Isto é, como fonte de pesquisa e divulgação de informações, as redes sociais possibilitam a interatividade e a participação dos usuários, viabilizando o acesso à informação, bem como a possibilidade de divulgação de modo específico (VILAÇA; ARAUJO, 2016).

Por sua parte, a extensão universitária é considerada um dos pilares da Universidade, junto com o ensino e pesquisa, com uma atuação chave na interação entre universidade e sociedade. Desse modo, a extensão tem um papel central de troca de conhecimentos (SERRANO, 2006).

Com a finalidade de contribuir na disseminação de informações científicas, visando à promoção da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas, nos diferentes períodos de vida, o projeto de extensão Psicossocialização vem desenvolvendo materiais desde meados de março de 2020 pela plataforma Instagram. Vale ressaltar que a plataforma é amplamente utilizada para difusão de informações científicas sobre saúde, sendo, também, uma das ferramentas utilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).

Nas primeiras publicações do projeto foram abordadas as diferentes teorias do desenvolvimento humano e biografias dos teóricos mais relevantes na área, com uso de terminologia técnica nos títulos e no corpo das postagens. No mesmo ano, houve produção da cartilha intitulada “O desenvolvimento da identidade na adolescência” e do *podcast* intitulado “O impacto da exposição às telas ao desenvolvimento infantil”. Já no ano de 2022, as publicações no Instagram, foram voltadas à datas comemorativas e houve uma continuação na apresentação das teorias do desenvolvimento humano, houve também a produção da cartilha intitulada “O processo de envelhecimento humano: reflexões e desafios”. Nesse mesmo ano, houve um retorno à presencialidade, assim, foi desenvolvida a palestra “Os desafios do processo do envelhecimento nos tempos atuais”, voltada à população idosa, durante a semana de extensão universitária, que envolveu a participação de 50 pessoas, junto à realização de uma campanha no parque de Brasília, para divulgação do material produzido e distribuição de folders descrevendo o acesso ao material digital. Durante o ano de 2023, têm sido

abordados temas como o transtorno do espectro autista, demências, gagueira, entre outros, obtendo maior alcance das postagens.

Essa breve retrospectiva, permite uma maior compreensão da dinâmica do alcance das produções, especialmente quando se enfatiza na elaboração dos posts com conteúdos mais atrativos, apresentados de forma mais didática e de fácil compreensão (desde janeiro de 2023). Do mesmo modo, quando se abordam temáticas específicas que foram assuntos de maior interesse da população, como por exemplo, posts relacionados à população idosa. Nesse sentido, a vivência, condiz com o proposto por Astrana, Boldori e Denardin (2022) de que conteúdos atrativos e objetivos, apresentados de forma didática e de fácil compreensão, facilitam o acesso do público a materiais com comprovação científica.

Adicionalmente, é importante destacar que o projeto aborda diferentes assuntos no intuito de atingir diversos interesses da população geral. Esse aspecto é também mencionado pelos autores, uma vez que abordar assuntos que sejam de interesse da população alcança um número maior de pessoas (ASTRANA; BOLDORI; DENARDIN, 2022). Entretanto, observou-se que o alcance das informações, ou seja, a divulgação científica não foi linear, deixando em evidência que interesses pessoais, motivações, objetivos específicos e/ou necessidades direcionam na escolha de quais conteúdos são acessados, bem como a frequência de acesso aos mesmos (DIAS; COUTO, 2001).

Em relação ao *podcast*, foi notável que houve mais acesso à plataforma Youtube, uma possível justificativa, é devido ser uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos, incluindo vídeos educativos, possibilitando assim maior interesse dos usuários pela plataforma (NAGUMO; TELES; SILVA, 2020), uma vez que se trata de um *podcast* informativo sobre “O impacto da exposição às telas ao Desenvolvimento Infantil”. Por sua parte, o Spotify é um serviço global de streaming mais utilizado com a finalidade de reproduções de músicas, contém um catálogo grande, facilitando a descoberta dos usuários (MOSCHETTA; VIERA, 2018). Entretanto, não foi possível identificar a quantidade de pessoas que tiveram acesso ao material, pois as plataformas computam pela quantidade de vezes que foi visto, incluindo por um mesmo usuário.

Por fim, uma questão que chamou a atenção foi o alcance das produções relacionadas à apresentação da equipe do projeto nas diferentes modalidades (post, vídeos e Reels), obtendo uma maior interatividade e engajamento dos usuários. Esse fenômeno social pode ser entendido desde a perspectiva da visibilidade. Assim, para Brighenti (2010) a visibilidade ocorre na esfera social a partir de configurações, conexões, associações, eventos e estratégias sociais, econômicas, culturais e

políticas. Ainda o autor enfatiza que ter visibilidade se associa com ter o reconhecimento social como sujeito e, portanto, estaria habilitado para fazer parte das relações sociais em toda a amplitude e atmosfera. Com essa compreensão sobre a visibilidade pode-se refletir sobre a relevância social do ser visível, uma vez que a visibilidade se apresenta como um instrumento essencial para o empoderamento e reconhecimento na sociedade, bem como o interesse e curiosidade dos usuários em conhecer quem é a equipe que compõe o projeto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Informar à comunidade sobre assuntos presentes no dia a dia, relacionados com a Psicologia do desenvolvimento e a saúde é de extrema necessidade, relevância e de utilidade, sendo necessário a manutenção desse compromisso por parte das Universidades. Adicionalmente, percebe-se que a extensão universitária avança para uma nova realidade, presencial e digital integrada, com a utilização das mídias sociais e recursos didáticos, como *podcast* e cartilhas, facilitando o acesso por parte da população em geral à informação científica. Entretanto, é crucial ter sempre a preocupação da adequação da linguagem para transmitir as informações de forma acessível, objetiva e clara.

REFERÊNCIAS

ASTRANA, I. A.; DENARDIN, C. C.; BOLDORI, J. R. Divulgação científica: utilização do Instagram como uma ferramenta científica. *In: CONGRESSO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, VII, 2020. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Localidade: Realize Eventos Científicos e Editora, 2022. [S. l.], v. 3, n. 14. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-vii-conedu---edicao-online>. Acessado em: Nov. 2023.*

BRIGHENTI, A. **Visibility in Social Theory and Social Research**. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. **Informação e Informação**, São Paulo, v. 15, n. 1 esp, p. 1–12, dez. 2010. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585>. Acessado em: Nov. 2023.

BUENO, W. da C. B. Jornalismo científico: revisitando o conceito. *In: VICTOR, C.; CALDAS, G.; BORTOLIERO, S. (Org.). Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável*. São Paulo: All Print, 2009. p. 157-78.

CARVALHO, J. P. R. *et al.* Divulgação científica em saúde: contribuições para a formação acadêmica e letramento científico. *In: CASTRO, L. H. A.; MORETO, F. V. de C.; PEREIRA, T. T. (Org.). Política, planejamento e gestão em saúde 9*. Ponta Grossa: Atena, 2020. p. 19-31.

Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/344049153_DIVULGACAO_CIENTIFICA_EM_SAUDE_CONTRIBUICOES_PARA_A_FORMACAO_ACADEMICA_E_LETRAMENTO_CIENTIFICO. Acessado em: Nov. 2023.

DIAS, C.; COUTO, O. F. As redes sociais na divulgação e formação do sujeito do conhecimento: compartilhamento e produção através da circulação de ideias. **Linguagem em (Dis)curso**, Tubarão, v. 11, n. 3, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ld/a/b7JNN6VHZd6ttMwTw85PwCQ/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Nov. 2023.

GASPAR, J. A.; SOPELETE, M. C. Divulgação científica em saúde e inclusão: campo de atuação docente e discente. **Revista Encontro de Pesquisa em Educação**, Uberaba, v. 1, n. 1, p. 76-87, 2013. Disponível em: <https://revistas.uniube.br/index.php/anais/article/view/700>. Acessado em: Nov. 2023.

INSTAGRAM. **Sobre os insights do Instagram**. 2023. Disponível em: https://help.instagram.com/788388387972460/?helpref=uf_share. Acessado em: Maio. 2023.

MONTORO, T. Retratos da comunicação em saúde: desafios e perspectivas. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 12, n. 25, p. 445-448, jun. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/hNG5BPgfHZgCTZhvqgNjSBs/>. Acessado em: Nov. 2023.

MOREIRA, I. C. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. **Inclusão Social**, v. 1, n. 2, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/100513>. Acessado em: Nov. 2023.

MOSCHETTA, P. H.; VIEIRA, J. Música na era do streaming: curadoria e descoberta musical no Spotify. **Sociologias**, v. 20, n. 49, p. 258-292, dez. 2018. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/81086>. Acessado em: Nov. 2023.

NAGUMO, E. *et al.* Educação e desinformação: Letramento midiático, Ciência e Diálogo. **ETD Educação Temática Digital**, v. 24, n. 1, p. 220-237, 1 jan. 2022. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8665292>. Acessado em: Nov. 2023.

PAPALIA, D. E.; MARTORELL, G. **Desenvolvimento Humano**. 14^o Ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

SERRANO, R. M. S. M. Conceitos de extensão universitária: um diálogo com Paulo Freire. **Grupo de Pesquisa em Extensão Popular**, v. 13, n. 8, p. 01-15, 2013. Disponível em: https://issuu.com/praticasintegrainutricao/docs/conceitos_de_extens_o_universit_r#google_vignette. Acessado em: Nov. 2023.

TIC DOMICÍLIOS. **Resumo executivo: Pesquisa TIC Domicílios 2021**. 2022. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/publicacoes/>. Acesso em: 18 abr. 2023.

VILAÇA, M. L. C.; ARAUJO, E. V. F. **Tecnologia, sociedade e educação na era digital**. Rio de Janeiro: UNIGRANRIO, 2016.

WORLD Health Organization no Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/who/>.
Acessado em: Nov. 2023.